

Ростислав ЧАЙКА

*Виконавчий директор Львівської технологічної бізнес школи,
здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри політичної та міжнародної психології,
Український державний університет ім. Михайла Драгоманова
м. Львів, Україна*

ЗАЛУЧЕНІСТЬ ДО КАР'ЄРИ – НОВИЙ КОНЦЕПТ КАР'ЄРНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Анотація. У статті вводиться та детально розглядається поняття залученості в кар'єру як ключового елемента сучасного розуміння кар'єрного розвитку. Аналізуються різноманітні фактори, які впливають на рівень залученості особистості в її кар'єрний шлях, включаючи мотивацію, робоче середовище та особистісні характеристики. Стаття наголошує на значущості залученості в кар'єру для досягнення професійного успіху та задоволення від роботи, пропонуючи нові напрямки для дослідження та практичного застосування в галузі кар'єрної психології.

Ключові слова: залученість в кар'єру, кар'єрна психологія, соціально-когнітивна теорія кар'єри, самоефективність, управління кар'єрою.

Abstract. This article introduces and examines the concept of career involvement as a critical element of the modern understanding of career development. Various factors are analyzed that influence the level of involvement of an individual in his career path, including motivation, work environment, and personal characteristics. The article emphasizes the importance of career involvement for professional success and job satisfaction, suggesting new directions for research and practical application in the field of career psychology.

Key words: career involvement, career psychology, social-cognitive career theory, self-efficacy, career management.

Постановка проблеми та її актуальність. За останні три десятиліття через зміни в динаміці кар'єри люди дедалі більше беруть на себе відповідальність за управління своїми кар'єрними траєкторіями. Цей зсув підкреслив необхідність проактивної участі в кар'єрній поведінці, для досягнення як об'єктивного, так і суб'єктивного успіху в кар'єрі.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У сфері організаційної та кар'єрної психології, вивчення успіху в кар'єрі виступало як центральна тема досліджень з 1970-х років. Обговорення кар'єрного успіху охоплює як індивідуальні цілі, так і інтереси організацій, акцентуючи на важливості визначення чинників, що ведуть до досягнення професійних висот (Ng et al., 2005). Велика частина емпіричних досліджень була спрямована на ідентифікацію прогностичних змінних кар'єрного успіху, аналізуючи вплив кар'єрних стратегій, особистісних рис, значущих життєвих подій та особистого сприйняття на його досягнення (Sullivan & Baguch, 2009).

Водночас, дослідники активно вивчали різноманітні фактори, які могли б впливати на успіх в кар'єрі, прагнучи з'ясувати, як управління кар'єрою сприяє досягненню професійних цілей і через які теоретичні конструкти можна описати цей зв'язок.

Ціль статті полягає у дослідженні та аналізі концепту залученості в кар'єру як ключового фактора в кар'єрному розвитку та успіху індивіда.

Виклад основного матеріалу. Залученість у кар'єру характеризується ступенем проактивної участі особи в різних професійних завданнях і поведінці, спрямованих на розвиток своєї кар'єри (Hirschi et al., 2014). Ця поведінка охоплює низку видів діяльності, включаючи встановлення та прагнення до майбутніх кар'єрних цілей, розвиток професійних зв'язків та пошук додаткового навчання та освіти для сприяння просуванню по кар'єрі.

A. Hirschi, P. A. Freund & A. Herrmann (2014) чітко визначають залученість у кар'єру як ступінь, до якого індивід активно розвиває свою кар'єру, що демонструється різними способами кар'єрної поведінки. Це включає в себе участь у плануванні кар'єри, самодослідженні, дослідженні навколишнього середовища, налагодженні зв'язків, добровільному розвитку навичок і людського капіталу, а також стратегічному позиціонуванні. Важливо зазначити, що кар'єрна залученість відрізняється від пов'язаних з нею конструкцій, таких як залученість в роботу, кар'єрна адаптивність відданість кар'єрі, мотивація до кар'єри та управління кар'єрою. На відміну від цих конструкцій, які можуть зосереджуватися на психічних станах, ідентичності, ставленнях або стратегіях самоконтролю, кар'єрна залученість є поведінковою та зосереджується на явних діях, які сприяють розвитку кар'єри. Це не стабільна схильність, а скоріше динамічна участь у кар'єрній поведінці.

Залученість в кар'єру також відрізняється від оцінок конкретної кар'єрної поведінки, як-от планування кар'єри чи нетворкінг, або від ширших заходів управління кар'єрою, як-от самоуправління чи проактивна кар'єрна поведінка, які зазвичай складаються з кількох підшкал, що вимірюють окремі аспекти управління кар'єрою. Натомість залученість в кар'єру безпосередньо вимірює загальний ступінь залученості до різних форм поведінки в управлінні кар'єрою.

Кар'єрна наукова література вже давно наголошує на необхідності для людей бути самостійними в управлінні своєю кар'єрою, пропонуючи довічний процес проактивного формування досвіду роботи (Arnold & Jackson, 1997). Таким чином, проактивна кар'єрна поведінка, така як планування кар'єри та нетворкінг, має вирішальне значення для досягнення успіху в кар'єрі. Таким чином, концепція залученості в кар'єру – проактивна демонстрація різноманітної кар'єрної поведінки для розвитку кар'єри – має велике теоретичне та організаційне значення. Крім того, залучення в кар'єру стає все більш важливим у консультуванні з питань кар'єри, яке зміщує фокус із виключно прийняття рішень про кар'єру на сприяння проактивному управлінню кар'єрою (Greenhaus et al., 2010).

A. Bandura (1989) стверджував, що переконання в самоефективності або віра у свою здатність виконати завдання є ключовими для участі в цьому завданні, впливаючи як на початок, так і на тривалі зусилля. Z. King (2004) запропонував поняття самоефективності як ключовий попередник кар'єрного самоуправління, стверджуючи, що індивіди більш схильні брати участь в кар'єрному самоуправлінні, коли вони відчувають себе компетентними. Емпіричні дослідження, наприклад, P. A. Creed, W. Patton & L. A. Prideaux (2007); M. E. Rogers, P. A. Creed & A. I. Glendon (2008) підтвердили позитивний зв'язок між переконаннями щодо самоефективності та залученням до кар'єри, показуючи, що студенти з вищою самоефективністю щодо кар'єри більше беруть участь у дослідженні кар'єри та плануванні.

Для оцінки кар'єрної залученості застосовується дев'ятипунктова шкала кар'єрної залученості, розроблену А. Hirschi та співавторами у 2014 році. Початкові три пункти шкали фокусуються на оцінці загальної залученості індивіда у процес кар'єрного розвитку, тоді як наступні пункти деталізують специфічні аспекти, такі як планування кар'єри, самоаналіз, дослідження робочого середовища, будівництва професійних контактів, розвиток навичок і стратегії позиціонування на ринку праці (Hirschi et al., 2014). Дослідження А. Hirschi, Р. А. Freund & А. Herrmann підтверджує одновимірність даної шкали та її здатність надійно вимірювати кар'єрну залученість, демонструючи її високу валідність на основі позитивного кореляційного зв'язку з ясністю професійної ідентичності та вірою в кар'єрну самоефективність серед студентської аудиторії. Згідно А. Hirschi, Р. А. Freund & А. Herrmann (2014), надійність шкали підтверджена значенням альфа Кронбаха 0,87, що свідчить про високу консистентність інструменту вимірювання.

Висновок. Дослідження визначає залученість у кар'єру як ключовий елемент, який сприяє не тільки досягненню кар'єрних цілей, але й збільшенню задоволення від роботи та професійного росту. Шкала кар'єрної залученості, розроблена А. Hirschi, Р. А. Freund & А. Herrmann, підтверджує високу валідність і надійність інструменту, що відкриває нові можливості для вимірювання та розуміння кар'єрної поведінки. Це дослідження закладає фундамент для подальшого аналізу впливу кар'єрної залученості на кар'єрний успіх і підкреслює значення включення цього концепту в стратегії кар'єрного консультування та розвитку.

Перспективи подальших досліджень відкривають широке поле для аналізу та розвитку концепту залученості в кар'єру. По-перше, важливо провести додаткові дослідження з використанням різноманітних вибірок з інших культурних та професійних контекстів для оцінки універсальності та адаптивності шкали кар'єрної залученості. По-друге, потрібно дослідити взаємозв'язки між залученістю в кар'єру та іншими кар'єрними конструктами, такими як задоволення від роботи, кар'єрна адаптивність та стійкість, щоб краще зрозуміти, як ці елементи взаємодіють та сприяють кар'єрному успіху. По-третє, слід розглянути розробку та тестування інтервенцій, спрямованих на збільшення залученості в кар'єру, включаючи програми розвитку навичок, менторство та нетворкінг. Це допоможе визначити ефективні стратегії для сприяння кар'єрному розвитку та успіху.

Список використаних джерел

- Arnold, J., & Jackson, C. (1997). The new career: Issues and challenges. *British Journal of Guidance and Counselling*, 25(4), 427–433. <https://doi.org/10.1080/03069889708253821>
- Greenhaus, J. H., Callanan, G. A., & Godshalk, V. M. (2010). *Career management*. Sage.
- Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. *American psychologist*, 44(9), 1175–1784. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.44.9.1175>
- Creed, P. A., Patton, W., & Prideaux, L. A. (2007). Predicting change over time in career planning and career exploration for high school students. *Journal of Adolescence*, 30(3), 377–392. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2006.04.003>
- Hirschi, A., Freund, P. A., & Herrmann, A. (2014). The career engagement scale: Development and validation of a measure of proactive career behaviors. *Journal of Career Assessment*, 22(4), 575–594. <https://doi.org/10.1177/1069072713514813>
- King, Z. (2004b). Career self-management: Its nature, causes and consequences. *Journal of Vocational Behavior*, 65(1), 112–133. [https://doi.org/10.1016/s0001-8791\(03\)00052-6](https://doi.org/10.1016/s0001-8791(03)00052-6)

- Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success: A meta-analysis. *Personnel Psychology*, 58(2), 367–408. <https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2005.00515.x>
- Rogers, M. E., Creed, P. A., & Glendon, A. I. (2008). The role of personality in adolescent career planning and exploration: A social cognitive perspective. *Journal of Vocational Behavior*, 73(1), 132–142. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jvb.2008.02.002>
- Sullivan, S. E., & Baruch, Y. (2009). Advances in career theory and research: A critical review and agenda for future exploration. *Journal of Management*, 35(6), 1542–1571. <https://doi.org/10.1177/0149206309350082>